

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

“DEITADO ETERNAMENTE EM BERÇO ESPLÊNDIDO”?

julho 25, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 07 – n. 57/2021

Quando Joaquim Duque-Estrada escreveu a letra do hino nacional e Francisco Manoel da Silva a musicou, certamente não tinham em mente uma elegia à inação. À evidência o esplendor da terra, com riquezas e belezas, foi o cenário da expressão tão bela em execução. A própria bandeira nacional evoca isso.

A importância dos símbolos de um povo é tão grandiosa e necessária que a própria Constituição da República eleva à condição de norma imperativa. E é com esse documento principal que nós nos apresentamos como povo soberano perante a comunidade internacional.

Mas em um país completamente dividido, por um certo discurso que começou na Av Paulista há décadas atrás, com a afirmação de “nós contra eles” desembarca no pior dos cenários: o terrorismo.

Já não se trata mais de violência urbana. Muito menos de protestos. Estamos diante de prática terrorista articulada que nem história pretende reescrever. O propósito confesso é apagar a escrita.

Nem adianta a mídia tentar ressignificar como “ação direta” o que, na prática, é atentado terrorista. Roubo a banco já foi chamado de “expropriação” pelos guerrilheiros urbanos da década de 1960. Continua sendo uma guerra. Continua precisando ser combatida.

No Brasil tem sido assim. A Comissão da Verdade, que em nada se aproxima do que ocorreu na África do Sul, resolveu escrever uma mentira (ou várias) como se a guerra não fosse diante da tentativa de instituir uma ditadura do proletariado, coisa que só os homens conscientes do que fizeram são capazes de reconhecer. Os outros insistem em iludir os jovens falando em luta pela democracia. Mentira.

Agora o momento é outro. As práticas podem ser diferentes mas os atos continuam sendo de terrorismo, o método violento de querer impor, a qualquer preço, a ideologia do mal, doente, enquanto seus conceptores e estimuladores assistem às variações de mercados e bolsas.

Há responsáveis notáveis por isso. Pessoas que não tem condições de exercer suas atribuições institucionais serão condenados pela história. Essas são as novas caricaturas do Brasil, que se juntam a ideias carcomidas, e não deram certo em lugar algum do mundo, mas que seduzem uma geração de iPhone na mão que defende o pronome neutro na linguagem, mas que é incapaz de explicar o que seja um pronome, diferenciar adversário de inimigo ou construir uma oração que “abrigue no mesmo quadrado” o sujeito e o verbo.

Eu não sei até quando os poderes e autoridades constituídas deste país esperarão para repor a ordem. Exemplos nós temos no continente: Cuba, Venezuela, Argentina e tantos outros. Por aqui até senadores já “convocam exércitos particulares” para confrontos.

Ninguém combate terrorismo com rosas. Ou há uma reação proporcional ou veremos no Brasil a pior das hipóteses que será o confronto civil pela inação de quem tem competência para proteger. Não é uma constatação, mas um temor.

Estou certo de que o “berço esplêndido” do hino é uma metáfora de paz, não uma autorização à inércia. Basta lembrar que em defesa do Brasil o mesmo hino sentencia:

“Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme, quem te adora, a própria morte...”

Não precisamos morrer para que o Brasil consiga sobreviver às gerações perdidas, mas temos o dever de lutar para que novos símbolos possam ser construídos.

Na sociedade civilizada não há espaço para bárbaros.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CAUSAS E CAUSOS

PRÓXIMO POST

MORTOS E VIVOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)